

TURLI SUG'ORISH USULLARI QATOR ORALARINI TURLI MULCHALASHNING TUPROQ SUV O'TKAZUVCHANLIGIGA TA'SIRI

Bo'riyev Zokir Jumayevich

Termiz davlat muhandislik va
agrotexnologiyalar universiteti tayanch doktoranti
E-mail: zokirjumayevich@gmail.com
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-4267-5490>

Annotatsiya: maqolada Surxondaryo viloyatining o'rtacha sho'rlangan o'tloqlashib borayotgan taqirsimon tuproqlar sharoitida, turli sug'orish usullari va uning elementlaridan bo'lgan qora plyonka va organomineral kompostlar bilan mulchalashning g'o'zadagi suv sarfi, tuproqning suv-fizik hossalari hamda meliorativ holatlariga ta'siri o'rganilgan. Bunda maqbul variantda tomchilatib sug'orilib qator oralari 20 tonna organomineral kompostlar bilan mulchalanganda tuproqning suv o'tkazuvchanligi mavsum oxirida $574\text{m}^3/\text{ga}$ suv o'tkazib nazoratdan $76\text{m}^3/\text{ga}$ ko'p o'tganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: sug'orish usullari, o'rtacha sho'rlangan, suv o'tkazuvchanlik, kuzatuv soati, rejim, amal davri, mulchalash, qora plyonka, organo-mineral kompost, umumiy fon.

KIRISH

Paxta yetishtirishda sug'orishning samarali usullarini qo'llash hosildorlik va sifatni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil iqlim sharoitida suv resurslari chegaralanganligi sababli, suvni tejash va tuproqning suv-fizik xossalari optimal darajada saqlash muhim vazifa hisoblanadi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi – bu suvni tuproq yuzasiga yoki ildiz zonasiga doimiy va nazorat ostida yetkazib berish usuli bo'lib, u tuproqning suv saqlash qobiliyatini oshiradi, sho'rlanishni kamaytiradi va suvning nojo'ya yo'qotilishini oldini oladi. Shu bilan birga, tomchilatib sug'orish tuproqning zichligi, strukturasi saqlash va tuproqdagi namlikning teng taqsimlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tomchilatib sug'orish joriy etilgan maydonlarda suvning tuproq bo'yicha taqsimlanishi va ildiz zonasidagi namlik darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi. Natijada paxta ildiz tizimi suv va o'g'itlardan maksimal darajada foydalanadi, bu esa hosildorlik va sifatni oshiradi. Shu bilan birga, suvning sekin va barqaror berilishi tuproqdagi tuzlarning konsentratsiyasini kamaytiradi va sho'rlanish darajasini pastlatadi.

QISQACHA ADABIYOTLAR SHARHI

G'o'za qator oralarini somon bilan mulchalab sug'orish tuproqning bir tekis namlanishini ta'minlaydi, oziqa moddalar hamda azotli o'g'itlarning yuvilib ketishi ikki baravar kamayadi. Tuproq haydov qatlamida bug'lanishning kamayishi natijasida suvning 15–20% tejilishi kuzatiladi. G.A. Bezbodov ma'lumotlariga ko'ra, qator orasiga ishlov berish 3–4 martaga qisqarib, mehnat sarfi 28–30% gacha kamaygan. Bu jarayon tuproqning zichlanmasligi, ildiz tizimining saqlanishi, mikroorganizmlar faolligi va gumus shakllanishini rag'batlantirib, azot miqdori hamda tuproqning biologik va fermentativ faolligini oshiradi [1; 240–245-b.].

Sh. Boboqandov va M. Ziyatov tadqiqotlariga ko'ra, tomchilatib sug'orish qo'llanganda tuproqning zichligi an'anaviy egatlab sug'orishga nisbatan kamroq oshgan, g'ovaklik esa yuqori darajada saqlangan. Vegetatsiya boshidan oxirigacha ChDNSga nisbatan 65–70–65% namlik darajasi saqlanganda tuproq zichlanishi kamayib, struktura yaxshilanadi, bu esa yuqori sifatli g'o'za hosilini ta'minlashda tomchilatib sug'orishning samaradorligini ko'rsatadi. [2; 69–70-b.].

X.Lapasov va Q.Isaboyev tadqiqotlarida egat orasiga plynkani mulcha qilib qo'llanilganda g'o'zani sug'orish natijasida oddiy egat orqali sug'orilgan tenologiyaga nisbatan qator orasiga ishlov berish soni kamaygan, tuproqning namlik, ozuqa, issiqlik va havo rejimlari yaxshilangan hamda umumfizik xususiyatlari sezilarli darajada yaxshilangani va yoqilg'i-maylash sarfi kamaygani qayd etilgan [3; 77–80-b.].

TADQIQOT NATIJALARI

Tuproqning suv o'tkazuvchanligi. Bu uning suvni o'zlashtirib, pastki qatlamlarga yetkazish xususiyati tushuniladi. G'o'za yetishtirishda mo'l va sifatli hosilga erishishda sug'orishning muddati, me'yori hamda har gektaga sarflanadigan suv miqdori muhim omillardan sanaladi. Tuproqning suv-fizik xususiyatlari orasida suv o'tkazuvchanlik ko'rsatkichi sug'orish tizimi va texnologik jarayonlarni belgilashda asosiy texnik mezonlardan biri hisoblanadi.

Agar tuproqning suv o'tkazuvchanlik darajasi yuqori bo'lsa, u holda turli genetik qatlamlar nisbatan tez namlanadi va egatlar orqali berilgan suv sathini samarali tarzda oshirish imkoni tug'iladi. Bu esa o'z navbatida suvning isrof bo'lib oqavaga chiqishini kamaytiradi hamda suv resurslaridan maqsadli va samarali foydalanish sharoitini yaratadi.

Umumiy yondashuvda, tuproqning suv o'tkazuvchanligi uning suvni qabul qilib olishi va keyinchalik uni pastki gorizontlarga uzatish qobiliyati orqali tavsiflanadi. Agar tuproqning hajmiy zichligi oshsa va natijada uning g'ovaklik darajasi kamaysa, bu holat suvning vertikal yo'nalishda filtratsiyalanishini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Shu bilan birga, tuproqning suv o'tkazish xususiyatlariga amalga oshirilgan barcha agrotexnik tadbirlar ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlarimizda tomchilatib sug'orish va g'o'za qator oralarini turli mulchalash tuproqning suv o'tkazuvchanligiga ta'siri aniqlandi.(1-jadval)

Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatining o'rtacha sho'rlangan taqirsimon tuproqlari sharoitida tuproq suv o'tkazuvchanligi vegetatsiya davri boshida 6 soat ichida 709 m³/ga ni tashkil etdi. Amal davri oxiriga kelib esa, variantlarimizdagi faktorlar tuproqning suv o'tkazuvchanliga turlicha ta'sir ko'rsatdi. Jumladan, sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-65% tartibda egatlab sug'orilgan 1-variantda tuproqning suv o'tkazuvchanlik jami 6 soat davomida 518 m³/ga bo'lgan bo'lsa, faqat tomchilatib sug'orish texnologiyasi qo'llanilgan 2-variantda bu ko'rsatkich 534 m³/ga teng bo'ldi. Tomchilatib sug'orish usulida qator oralari gektaga 20 tonna organomineral kompostlar bilan mulchalanib olib borilgan 4-variantda tuproqning suv o'tkazuvchanligi 6 soatda 561 m³/ga ni tashkil qilib, nazorat variantga nisbatan 43 m³/ga.ga, g'o'za qator oralari qora plynka bilan mulchalanib, tomchilatib sug'orilgan 3-variantga nisbatan 15 m³/ga.ga yashilanganligi aniqlandi.

Tadqiqotda tuproq suv o'tkazuvchanligining eng yuqori ko'rsatkichi sug'orish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-75-70 % rejimda mavsum oxirida 20 tonna organomineral kompostlar bilan mulchalanib, tomchilatib sug'orilgan sakkizinchi variantda kuzatilib, jami 6 soat davomida 574 m³/ga.ni tashkil etib, bu 76 m³/ga.ga oddiy tomchilatib sug'orilgan 6-variantga

nisbatan 44 m³/ga.ga tomchilatib sug'orish usuli qo'llanilib, g'o'za qator orasi qora plyonka bilan mulchalangan 7-variantga nisbatan 24 m³/ga ga ko'roq bo'lganligi tajribada o'z isbotini topdi.

1-jadval

Tuproqning suv o'tkazuvchanligi, m³/ga 2024yil

Variant raqami	Sug'orish oldi tuproq namligi CHDNSga nisbatan, %	Kuzatuv vaqti, soat						Jami 6 soatda m ³ /ga	O'rtacha 1 soatda m ³ /ga	Amal davri boshiga nisbatan kamayish, m ³ /ga
		1	2	3	4	5	6			
Mavsum boshida										
(umumiy fon)		329	170	135	39	24	13	709	118	
Mavsum oxirida										
1	65-70-65	220	123	112	28	21	14	518	86	-191
2		225	126	116	31	21	15	534	89	-175
3		235	133	118	31	22	15	546	92	-163
4		240	137	121	34	23	16	561	95	-148
5	65-75-70	214	122	110	24	18	10	498	83	-211
6		229	129	113	28	20	11	530	88	-179
7		237	132	117	30	20	14	550	92	-159
8		244	139	119	32	25	15	574	96	-135

Xulosa

Bundan shunday xulosa chiqadiki, g'o'za qator oralariga ishlash uchun qanchalik traktor ko'p kirs, katta me'yorlarda mavsumiy sug'orishlar o'tkazilsa, tuproq qatlamlarining ko'proq zichlashuviga va suv o'tkazuvchanlikning yomonlashuviga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Безбородов Г.А.–“Совершенствование оросительной сети и техники полива хлопчатника в предгорной зоне Узбекистана” mavzusidagi texnika fanlari doktori unvonini olish uchun dissertatsiya ishi. Toshkent, 1994 yil. 240-245 bet. 112.
2. Boboqandov Sh., Ziyatov M. Sug'orish usullarining tuproq agrofizikaviy xossalari ta'siri. // Agro ilm O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi. -T, 2023. №6. -B. 69-70.
3. 3.Lapasov X., Isaboyev Q. Tuproqning agrofizik xossalari sug'orish usulining ta'siri// Agro ilm-O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali ilmiy ilovasi. -№ 6. – Toshkent, 2017. –B.78-79.